

BIOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA OTA-ONALAR ISHTIROKINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Abduraxmanova Iqbolxon Yulchiyevna,

*Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-son akademik litseyi, biologiya fani o‘qituvchisi,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada biologiya darslari jarayonida o‘quvchilarda ekologik tarbiya va mas‘uliyatli munosabatni shakllantirishda ota-onalar ishtirokining zamonaviy metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekologik ta‘limning samaradorligi faqat sinfdagi nazariy bilimlar bilan emas, balki oila va mahalla bilan hamkorlikda tashkil etilgan amaliy faoliyat orqali ta‘minlanishi asoslab beriladi. Shuningdek, ekologik oilaviy loyihalar, kuzatuv kundaliklari, mahalla bilan hamkorlikdagi aksiyalar orqali maktab–oila–mahalla integratsiyasiga asoslangan metodik model taklif etildi. Natijada o‘quvchilarda barqaror rivojlanish kompetensiyalari, ekologik qadriyatlar va amaliy ekologik xulq-atvorni shakllantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlari aniqlab berildi.

Kalit so‘zlar. ekologik tarbiya, biologiya ta‘limi, maktab–oila–mahalla hamkorligi, ekologik savodxonlik, yashil ko‘nikmalar, barqaror rivojlanish, STEAM, servis-learning loyihalari, loyihaviy ta‘lim, raqamli ekologik monitoring.

Аннотация. В данной статье анализируются современные методические подходы к организации участия родителей в формировании экологического воспитания и ответственного отношения к окружающей среде у учащихся на уроках биологии. Обосновывается, что эффективность экологического образования обеспечивается не только теоретическими знаниями, полученными в классе, но и практической деятельностью, организованной во взаимодействии семьи, школы и махалли. Предложена методическая модель интеграции «школа–семья–махалла», реализуемая через экологические семейные проекты, дневники наблюдений и совместные экологические акции. В результате определены эффективные педагогические условия формирования у учащихся компетенций устойчивого развития, экологических ценностей и практико-ориентированного экологически ответственного поведения.

Ключевые слова. Экологическое воспитание, биологическое образование, сотрудничество школа–семья–махалла, экологическая грамотность, зелёные навыки, устойчивое развитие, STEAM, сервисное обучение, проектное обучение, цифровой экологический мониторинг.

Abstract. This article analyzes modern methodological approaches to involving parents in the formation of students’ environmental education and responsible attitudes toward nature in biology lessons. The study substantiates that the effectiveness of environmental education is ensured not only by theoretical knowledge acquired in the classroom but also through practical activities organized in cooperation with the family, school, and local community (mahalla). A methodological model based on the “school–family–mahalla” integration is proposed, implemented through family-based environmental projects, observation diaries, and joint ecological actions. As a result, effective pedagogical conditions for developing students’ sustainable development competencies, environmental values, and practice-oriented environmentally responsible behavior are identified.

Keywords. Environmental education, biology education, school–family–community partnership, environmental literacy, green skills, sustainable development, STEAM, service learning, project-based learning, digital environmental monitoring.

I. Kirish «___»

Bugungi globallashuv sharoitida ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslarning kamayib borishi, iqlim o‘zgarishlari va bioxilma-xillikning qisqarishi kabi omillar ta’lim tizimiga o‘quvchilarda ekologik madaniyat va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish vazifalarini yuklamoqda. UNESCOning “**Barqaror rivojlanish uchun ta’lim**” konsepsiyasida ekologik ta’lim o‘quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishni oila muhiti va keng ijtimoiy hamkorlik bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshiriladigan yaxlit jarayon sifatida talqin etiladi. Shu sababli biologiya darslarida ota-onalar ishtirokini tizimli yo‘lga qo‘yish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF–5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish, ekologik tafakkurini rivojlantirish va xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash vazifalari belgilangan. Mazkur hujjatda ekologik mazmundagi bilimlarni integratsiyalashgan holda o‘qitish, amaliy faoliyat orqali o‘quvchilarda ekologik kompetensiyalarni shakllantirish alohida ta’kidlangan.

2020-yilda qabul qilingan “Ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid davlat dasturlarida ekologik bilimlarni uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlariga integratsiya qilish, maktab–oila–mahalla hamkorligini kuchaytirish orqali o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish zarurligi qayd etilgan. Bu esa biologiya darslarida o‘quvchilarning ekologik bilimlarini mustahkamlash bilan bir qatorda, ota-onalarning ham ushbu jarayonda ishtirokini ta’minlashni ham taqozo etadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarga ko‘ra, ekologik tarbiya faqat maktab doirasida emas, balki oila va mahalla bilan hamkorlikda olib borilgandagina samarali natija beradi. Ota-onalarning ekologik madaniyati va farzand tarbiyasidagi faolligi o‘quvchilarning ekologik xulq-atvori, tabiatga ehtiyotkorona munosabati hamda barqaror turmush tarzini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois biologiya darslarida ekologik mazmundagi mavzularni o‘qitishda ota-onalarni jalb etishning zamonaviy metodik mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

II. Asosiy qism

Biologiya darslari o‘quvchilarda ekologik tarbiya va mas’uliyatli munosabatni shakllantirish uchun eng muhim ta’limiy maydonlardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda faqat sinf doirasidagi o‘qitish bilan cheklanib qolish kutilgan natijani bermaydi, chunki ekologik xulq-atvor ko‘proq kundalik hayotda, oila muhitida va ijtimoiy faoliyat jarayonida shakllanadi. Shu bois ekologik tarbiyani samarali tashkil etishda **maktab–oila–mahalla hamkorligi** asosiy metodik tamoyil sifatida qaraladi.

Biologiya darslarida ekologik tarbiya mazmuni “Ekosistemalar va oziq zanjirlari”, “Bioxilma-xillikni saqlash”, “Antropogen omillarning tabiatga ta’siri”, “Iqlim o‘zgarishi va barqaror rivojlanish”, “Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish” kabi mazmuniy yo‘nalishlari orqali amalga oshiriladi. Mazkur mavzularni o‘qitishda o‘quvchilarda faqat bilim emas, balki

ekologik qadriyatlar, mas’uliyatli xulq-atvor va amaliy ko‘nikmalar shakllantirilishi zarur. Bu esa dars jarayonini loyihaviy, tadqiqotchilik va muammoli o‘qitish texnologiyalari asosida tashkil etishni talab etadi.

Ota-onalar ishtirokining pedagogik ahamiyati. Ota-onalar ekologik tarbiyaning birlamchi subyekti bo‘lib, bolaning tabiatga munosabati avvalo oilada shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ota-onasi ekologik madaniyatga ega bo‘lgan o‘quvchilarda chiqindilarni saralash, suv va energiyani tejash, o‘simlik va hayvonotga ehtiyotkor munosabatda kabi ekologik xatti-harakatlar yuqori darajada namoyon bo‘ladi.

Shu sababli biologiya darslarini tashkil etishda ota-onalarni quyidagi shakllarda jalb etish maqsadga muvofiq.

Ekologik oilaviy loyihalar – “Mening oilamning ekologik izi”, “Uy sharoitida kompost tayyorlash”, “Suvni tejash monitoringi” tashkil etish.

Tabiatni muhofaza qilish aksiyalari – daraxt ekish, hududni tozalash, maktab bog‘ini yaratish.

Ekologik kuzatuv kundaliklari – ota-ona va o‘quvchi tomonidan birgalikda yuritiish.

Mahalla bilan hamkorlikda ekologik tadbirlari – mahalliy muammolarni o‘rganish va yechim taklif etish.

Zamonaviy metodik yondashuvlar. Biologiya darslarida ota-onalar ishtirokini ta’minlash uchun quyidagi zamonaviy yondashuvlar samarali hisoblanadi.

STEAM va loyiha asosida o‘qitish. O‘quvchilar ekologik muammoni aniqlaydi, ota-onalar bilan birgalikda ma’lumot to‘playdi, tajriba o‘tkazadi va yechim ishlab chiqadi. Masalan, mahalladagi suv sifatini aniqlash uchun monitoring o‘tkazadi.

Hamkorlikdagi loyihalar. Bu o‘quvchilar ota-onalari bilan ma’lumot yig‘ish, kuzatish, tahlil qilish va natijalarni baholash bosqichlarida faol ishtirok etishiga asoslangan hamkorlik modeli bo‘lib, u biologiya ta’limida ekologik madaniyat, tadqiqotchilik kompetensiyasi va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi. **O‘quvchilar** ota-onalar bilan birgalikda qushlarni kuzatish, o‘simliklarni xaritalash, chiqindi miqdorini hisoblash kabi faoliyatlar tashkil etiladi.

Raqamli ekologik ta’lim. O‘quvchilar mobil ilovalar orqali oilada energiya sarfi, havo sifati yoki suv iste’molini kuzatish va oilaviy tahlil qilishlariga asoslangan.

Servis-learning loyihalari. Mahalla hududidagi ekologik muammolarni o‘rganish va amaliy yordam ko‘rsatish orqali bilim va qadriyatlar shakllantiriladi.

Maktab–oila–mahalla hamkorligi asosida o‘quvchilarda ekologik savodxonlik, ekologik mas’uliyatli xulq-atvor va yashil ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonining tashkil etishning metodik modelini ishlab chiqish orqali biologiya darslarida, shaxsga yo‘naltirilgan, baholashga, kompetensiyaviy faoliyatga asoslangan yondashuvlarga tayangan holda tashkil etishning samarali yechimi taklif etiladi.

Metodik modelning tarkibiy qismlari. Biologiya darslarida ekologik tarbiyani ota-onalar ishtirokida tashkil etishning quyidagi komponentlari mavjud.

Maqsadli komponent – ekologik savodxonlik, ekologik kompetensiya va barqaror xulq-atvorni shakllantirish.

Mazmuniy komponent – biologiya o'quv dasturidagi ekologik mavzularni oilaviy faoliyat bilan integratsiyalash.

Faoliyat komponenti – loyiha, tadqiqot, kuzatuv, amaliy ekologik ishlarni tashkil etish.

Hamkorlik komponenti – o'qituvchi–o'quvchi–ota-ona–mahalla o'rtasida tizimli muloqotni o'rnatish.

Natija komponenti – ekologik bilim, qadriyat va amaliy ko'nikmalarning shakllanishini ta'minlash.

Mazkur modelda biologiya darslari ekologik tarbiyaning markaziy bo'g'ini sifatida qaraladi. O'quv jarayonida olingan nazariy bilimlar ota-onalar bilan hamkorlikdagi amaliy faoliyat orqali mustahkamlanadi. Mahalla esa ekologik faoliyatni ijtimoiy maydonga olib chiqib, o'quvchilarda fuqarolik mas'uliyatini shakllantiradi. Natijada ekologik tarbiya faqat bilim darajasida emas, balki o'quvchining kundalik hayotidagi xulq-atvorga singdiriladi.

III. Xulosa

Maktab–oila–mahalla hamkorligiga asoslangan ekologik tarbiya modeli biologiya ta'limining ijtimoiy-amaliy yo'nalishini kuchaytiradi va o'quvchilarda ekologik ong, barqaror hayotiy ko'nikmalar va tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishning samarali mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Shu sababli biologiya dasturlariga oilaviy ekologik loyihalarni kiritish, ota-onalar uchun ekologik seminarlar tashkil etish, mahalla bilan hamkorlikda ekologik aksiyalar o'tkazish, raqamli ekologik monitoring tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF–5712-son Farmoni. “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.” – Toshkent, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. “Ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida.” – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari asosida ishlab chiqilgan Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha davlat dasturlari. – Toshkent, 2020–2023.
4. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. – Paris: UNESCO, 2020.
5. OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework: Science Literacy. – Paris: OECD Publishing, 2021.
6. G‘afurov A.T., Tolipova J.O. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan, 2015
7. Yo‘ldoshev J.G. Ta’lim samaradorligini oshirishning pedagogik asoslari. Toshkent, 2018.
8. Xodjayev B.X. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2020.
9. Karaxonova L.M. O‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. Toshkent, 2021.
10. Abduraxmanova I.Y. Ekologik muammolarini o‘quv jarayonida yoritish: muammo va yechimlar. Toshkent, 2025.